

ZAMONAVIY JAMIYATDA OILA INSTITUTINING "MAQOMI" VA YOSHLARNING OILAVIY QADRIYATLARI

Kdirniyazova Oralxan Asamatdinovna

San'atshunoslik kafedrası dotsenti, direktorning xotin-qizlar masalalari bo'yicha maslahatchisi,
O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali, Nukus, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18346650>

Аннотация. В статье рассматривается семья, активно влияющее на жизнь общества, которой принадлежит решающая роль в процессе воспроизводства человеческой жизни и продолжении человеческого рода.

Abstract. The article examines the family, which actively influences the life of society and plays a crucial role in the reproduction of human life and the continuation of human lineage.

Annotatsiya. Ushbu maqolada jamiyat hayotiga faol ta'sir ko'rsatuvchi oila ko'rib chiqiladi. Oila inson hayotini qayta ishlab chiqarish va insoniyat naslini davom ettirish jarayonida hal qiluvchi rolga ega bo'lgan ijtimoiy institut sifatida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Oila, emansipatsiya (ozodlik), monogamiya, nikoh, poligamiya.

Oila jamiyatning barcha asosiy yutuqlari, qiyinchiliklari va ziddiyatlari aks etadigan eng muhim ijtimoiy institutlardan biridir. Shu bilan birga, oila jamiyat hayotiga faol ta'sir ko'rsatadigan, inson hayotining takror ishlab chiqarish jarayoni va inson avlodining davom etishida hal qiluvchi rol o'ynaydigan institutdir. Oila jamiyatdagi eng qadimgi ijtimoiy tuzilmalardan biri bo'lib, ijtimoiy jihatdan muhim bo'lgan bir qator vazifalarni bajaradi. Jamiyatning ustuvor yo'nalishlari va tarixiy rivojlanish davrlariga qarab, oila bajaradigan ba'zi funksiyalarning tabiati vaqt o'tishi bilan o'zgarib turgan[1]. Biroq, oila rivojlanishning barcha bosqichlarida o'ziga xos ba'zi asosiy funksiyalari bilan ajralib turadi. Bular, xususan, quyidagilar:

- **reproduktiv funksiya** (bola tug'ish);
- **Iqtisodiy funksiya** (bolalar va mehnatga layoqatsiz oila a'zolarini moddiy qo'llab-quvvatlash);
- **ijtimoiylashtirish funksiyasi** (bolalarni tarbiyalash, yosh avlodni jamiyatga moslashtirish);
- **Maqom berish funksiyasi** (oila a'zolariga muayyan ijtimoiy maqom berish, ijtimoiy tuzilmani takror hosil qilish) va h.k.

Oila instituti har doim turli fan sohalari mutaxassislarining qiziqishini uyg'otib kelgan. Ammo, ayniqsa, o'tgan asrda oilaviy muammolarga qiziqish sezilarli darajada oshdi.

Bu o'sish jamiyat hayotining iqtisodiy va ijtimoiy-madaniy sohasida ro'y berayotgan tub o'zgarishlar va bu o'zgarishlarning inson hayotiga ta'siri bilan bog'liq. Sanoat inqilobi davrida an'anaviy oila jiddiy o'zgarishlarga uchradi. Texnik taraqqiyotning rivojlanishi bilan oila ishlab chiqarish birligi sifatida birgalikda ishlash qobiliyatini yo'qotdi. Oila tarkibi asta-sekin va og'riqli tarzda o'zgardi.

Ota, ona va bolalardan iborat "o'zak oila" (nuklear oila) modeli barcha sanoatlashgan jamiyatlarda ijtimoiy jihatdan qabul qilingan standart zamonaviy oila shakliga aylandi. Oila institutining amal qilishiga jamiyatning hozirgi rivojlanish tendensiyalari - emansipatsiya (erkinlashuv), individual imtiyozlar, individuallashtirish va boshqalarning keng tarqalishi bevosita

ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayonlarning barchasi oila va nikohdan tashqari aloqalarning susayishiga, noto'liq (yolg'iz ota-ona) oilalar sonining ko'payishiga olib kelmoqda. Shu bilan birga, umumiy tug'ilish darajasining pasayishiga qaramay, nikohsiz tug'ilgan bolalar soni ortib bormoqda, bu esa qator salbiy holatlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Oila institutining transformatsiyasi turli xil oilaviy inqiroz nazariyalarining shakllanishiga zamin yaratadi: iqtisodiy, axloqiy, psixologik, madaniy va boshqalar. Endi oila shakllarining asosiy turlarini batafsilroq ko'rib chiqamiz.

Avvalo, **monogamiya** - ya'ni qarama-qarshi jinsdagi ikki shaxsning nikoh birligidagi tarixiy nikoh va oila shakli haqida gap boradi.

Agar oilada kamida uchta oila a'zolari birgalikda yashasa va uy yumushlari bilan shug'ullansa, bunday oila katta oila (extended family) deb ataladi.

Tadqiqotchilar oilalarni hokimiyat munosabatlariga ko'ra quyidagicha tasniflaydilar:

- **Patriarxal oilalar** - bunday oilalarda erkak (ota) oilani ta'minlovchi, jamoaviy vakillikni o'z zimmasiga oluvchi va oila a'zolari bilan bog'liq asosiy qarorlarni qabul qiluvchi shaxsdir. Ayol ishlamaydi (yoki uning ishi erkaklarnikiga qaraganda kamroq obro'li yoki kam daromadli bo'ladi), bolalar tarbiyasi va uy yumushlari bilan shug'ullanadi, bolalarning fikrlariga unchalik e'tibor berilmaydi.

- **Matriarxal oilalar** - yetakchilik roli ayolga tegishli bo'lgan oilalar. Meros onadan o'tadi, shuningdek, bu toifaga yolg'iz ona oilalari ham kiradi.

- **Egalitar oilalar** - oilada mehr-muhabbat, hissiy yaqinlik va o'zaro hurmat me'yorlari barcha shaxslarga teng tarqaladigan tuzilmalardir.

Monogam oila tarixan nisbatan yaqin davrda vujudga kelgan bo'lib, uning rivojlanishi asosan **xususiy mulkchilik** va **davlat institutlarining** shakllanish jarayoni bilan bog'liq. Monogamiya nikohning muqobil shakli sifatida **poligamiyani** o'z ichiga oladi. Bunda yo erkak bir necha ayolga uylangan (polijini), yoki ayol bir necha erkakka uylangan (**poliandri**). **Poligamik nikoh shakli** tarixan zamonaviy nikoh turidan oldin paydo bo'lgan bo'lib, madaniy, tarixiy va diniy xususiyatlar nuqtai nazaridan farq qiladi[1]. So'nggi yillarda ajralish va qayta nikoh ko'rsatkichlarining sezilarli darajada oshishi bilan "**qo'shimcha monogamiya**" (yoki "seriyali monogamiya") tushunchasi paydo bo'ldi. Bu shuni anglatadiki, ayol yoki erkak bir vaqtning o'zida faqat bitta xotinga ega bo'lsa-da, hayoti davomida bir nechta nikoh munosabatlarini o'rnatadi. Jamiyat transformatsiyasi jarayonida yuzaga kelgan muammolar **nafaqat miqdoriy** ko'rsatkichlarda, balki oilaning **sifat jihatlarida** ham o'z aksini topgan.

Bularga shaxsning salomatlik holati, ta'lim darajasi, kasbiy tuzilishi kabi omillar kiradi. Bundan tashqari, **oila sifati** tushunchasiga **subyektiv-psixologik ko'rsatkichlarni** ham kiritish lozim. Bular quyidagilar:

- shaxslarning shaxslararo munosabatlar to'g'risidagi shaxsiy baholari,
- shaxsning hayotning turli jabhalariga munosabati,
- shaxsning ruhiy holati va o'zini namoyon qilish darajasi,
- oiladagi munosabatlarning xarakteri.

So'nggi yillarda oilalarda (ayniqsa yosh oilalarda) er-xotin o'rtasidagi **shaxslararo munosabatlardagi muammolar**,

- oilaning **jinsiy yetuklik tarkibidagi o'zgarishlar**,
- **umumiy axloqiy qadriyatlarining** yetishmasligi kabi sabablar bilan **nizoli vaziyatlar** soni ortib bormoqda.

Sifat ko'rsatkichlariga, shuningdek, **axborotdan foydalanish darajasi** (sog'liqni saqlash, oilani rejalashtirish, madaniyat va ta'lim masalalari bo'yicha bilim darajasi) va **turmush sharoitlari** (turar joy, mehnat sharoitlari, atrof-muhit sifati) kabi elementlar ham kiritilishi mumkin.

Sifat individual darajada ham baholanishi kerak. Bu boradagi ko'rsatkichlar, masalan:

- shaxsning **ruhiy va jismoniy salomatligi**,
- **ish vaqtidan** (ish va uy vazifalarida) **unumli foydalanish**,
- **bo'sh vaqt imkoniyatlari**,
- **ijobiy his-tuyg'ularning** (sevgi, baxt, erishilgan muvaffaqiyatdan qoniqish) mavjudligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Oilalarning turmush sifati va shart-sharoitlarini baholashda quyidagi omillar ham hisobga olinishi mumkin:

- muayyan oila a'zolarining boshqa shaxsga g'amxo'rlik qilishga bo'lgan ehtiyoji (bolalar, keksa ota-onalar, turmush o'rtoq va h.k.),
- shaxsning bunday uy vazifalariga munosabati,
- oila a'zolaridan olinadigan yordamning mavjudligi,
- pulli xizmat ko'rsatish yoki servis xizmatlaridan foydalanish,
- uy yumushlarini texnik vositalar bilan ta'minlash darajasi kabi elementlar umuman olganda muhimdir.

Xulosa. Bu borada, **oila sifatiga e'tibor qaratish, avvalo, yosh oilalardan** boshlanishi lozim.

Chunki demografik muammolarni hal qilish va aholi sifatini oshirish kabi vazifalar yosh oilalar zimmasidadir.

Shuning uchun yosh oilalarni sinchkovlik bilan o'rganish, ularning muammolarini chuqur tahlil qilish va bu borada **uyushgan ijtimoiy siyosat tizimini ishlab chiqish** zarur.

REFERENCES

1. Zritneva Ye.I. Semeynaya sotsiologiya - Moskva, 2006.
2. Xolostova Ye.I. Semeynaya nauka - Moskva, 2012.